

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиев Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIV BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Ismailova Feruza Ismailovna-
Ma'mun universiteti, "Til va adabiyot"
kafedrası katta o'qituvchisi
E-mail: whitecarmom@gmail.com

MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14130638>

ANNOTATSIYA

Maqolada XIX-XX-asrlar rus folklorida qofiya rolini aniqlashning iloji boricha aniq va tizimli mezonlari ko'rib chiqiladi. Maqol va matallarda qofiyaning "ma'no omili", grammatik va leksik tuzilishi vazifasi sifatida qaraladi.

Ishning maqsadi rus maqoiari va matallari qofiyasining leksik va grammatik tuzilishida ma'lum qonuniyatlarni o'rnatish, shuningdek, maqol va matal qofiyasining leksik-grammatik tuzilishi va uning roli, asosan semantik yoki ohang faolligi o'rtasidagi munosabatni o'rnatishdan iborat.

Tayanch so'zlar: qofiya, xalq og'zaki ijodi, maqol, matal, ritm, qarama-qarshi ma'no, ma'no, grammatik yaqinlik.

Исмаилова Феруза Исмаиловна-
старший преподаватель кафедры
языка и литературы, Университет-Маъмуна

РИФМА И СМЫСЛ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается, насколько это возможно, точные и поддающиеся систематизации критерии для определения роли рифмы в русском фольклоре XIX-XX веков. «Смысловый фактор» рифмы в пословицах и поговорках рассматривается как функция грамматического и лексического строения рифмы.

Целью работы считается установление определенных закономерностей в лексическом и грамматическом строении русской рифмы, а также установление зависимости между лексико-грамматическим строением рифмы и ее ролью в паремиях преимущественно смысловой или преимущественно мелодической активностью.

Ключевые слова: рифма, фольклор, пословица, поговорка, ритм, контрастное значение, смысл, грамматическая близость.

Ismailova Feruza Ismailovna-
teacher of the Department of Russian language and literature,
University Mamun

RHYME AND MEANING IN PROVERBS AND SAYINGS.**ANNOTATION**

The article examines, as far as possible, precise and systematizable criteria for determining the role of rhyme in Russian folklore of the 19th-20th centuries. The "semantic factor" of rhyme in proverbs and sayings is considered as a function of the grammatical and lexical structure of rhyme.

The purpose of the work is to establish certain patterns in the lexical and grammatical structure of Russian rhyme, as well as to establish the relationship between the lexical and grammatical structure of rhyme and its role in paremias with predominantly semantic or predominantly melodic activity.

Key words: rhyme, folklore, proverb, saying, rhythm, contrasting meaning, sense, grammatical proximity.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении XVIII-XX веков русская рифма претерпела начительные изменения. Способность рифмы к развитию, разнообразие рифменных возможностей были замечены еще в XVIII столетии, и с тех пор русская рифма в той или иной степени привлекает внимание исследователей. Однако внимание к рифме не было одинаковым в разные годы. Интерес к ее изучению то возрастает, то падает. Повышение интереса отмечается в такие эпохи, когда наиболее бурно развивается поэзия. «Золотой век», «серебряный век», «оттепель» вызывали активизацию научных изысканий в области рифмы. Вероятно, это явление связано с всплесками интереса к поэзии в целом. Последний по времени всплеск оживления интереса к русской рифме 60-80-е годы XX столетия.[1]

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ

Пословицы и поговорки издавна объединялись составителями. Нет единодушия в самих критериях отличия пословицы от поговорки. Некоторые фольклористы считают особенностью поговорки незавершенность умозаключения, другие – отсутствие переносного смысла.

Границы между пословицей и поговоркой настолько нечетки, что профессор В.П. Жуков, например, выделяет «обширный тип пословично-поговорочных выражений, которые сочетают в себе признаки пословиц и поговорок» [2].

Так как пословицы и поговорки очень близки, при их изучении не разграничивали рифмы пословиц и поговорок.

По словам российского лингвиста, фольклориста Ф.И. Буслаева, «пословица создавалась взаимными силами звуков и мысли». Четкость выражения, смысловая законченность и определенность пословицы и поговорки достигаются четкостью синтаксического и ритмического построения, богатой и яркой образностью.[3]

Ритмическая четкость пословицы и поговорки позволяет говорить о пословичной рифме. «Пословицы в большинстве случаев являются двучленными по своему композиционному строению, но нередко встречается и трехчленное деление, и даже многочленное. Важно, что мерное членение остро ощущается. Основанная на синтаксическом строении мерность пословицы поддерживается ритмом, рифмой и другими видами звуковой связи». В пословице и поговорке мы считали рифмой каждый звуковой повтор, отмечающий окончания ее ритмических членов. 29,2% пословиц и поговорок имеют рифму. [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как и в песнях, в пословицах и поговорках громадную роль играет синтаксическое строение. Однако если для песни характерно смысловое подобие синтаксически подобных членов, то в пословице и поговорке подобные синтаксические части в смысловом отношении чаще контрастны:

Кошке игрушки, а мышке слезки.

Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать.

Красота до венца, а ум до конца. [5]

Как видно из примеров, синтаксически параллельные слова в пословицах обладают контрастными значениями. Рифма пословиц и поговорок отличается удаленностью лексических значений рифмующихся слов:

царь – псарь, лежит – бежит, лает – хво-стом виляет, колом – соколом, с сошкой – с ложкой, три дни – злыдни, в стогу – в гробу.

Противопоставление часто является содержанием пословицы:

Один и дома горюет, а двое и в поле воюют.

Поэтому в пословице иногда даже близкие по смыслу слова приобретают контрастность и становятся окказиональными антонимами. Такова, например, рифма крепись – держись в пословице «Не давши слова крепись, а давши держись».

Во многих пословицах и поговорках противопоставление сосредоточено в рифме:

Гром гремит не из тучи, а из навозной кучи.

Вот бог, а вот порог.

Бог дал, бог и взял.

Как и вообще в фольклоре, звуковые оболочки основ в рифмах пословиц и поговорок чаще далеки. Большинство рифм принадлежит, таким образом, к типу «лексическая удаленность»:

И смех и грех.

Всяк молодец на свой образец.

На грех мастера нет.

Однако при этом для пословиц и поговорок близость звуковых оболочек основ в рифме характерна все-таки более, чем для других фольклорных жанров – 33,6% пословиц и поговорок обладают близкими звуковыми оболочками основ.

На волка слава, а овец таскает Савва.

Поехала кума неведомо куда.

Рифмы, принадлежащие к типу «лексическое сближение», в пословицах и поговорках встречаются довольно часто. Вот еще два примера:

На брюхе шелк, а в брюхе щелк.

У Фили были, да Филю ж били.

Рифм этого лексического типа в пословицах и поговорках почти в четыре раза больше, чем в песнях.

«Лексическое расхождение» и «лексическая близость» – типы рифм с близкими лексическими значениями рифмующихся слов – в пословицах и поговорках встречаются реже, чем в других произведениях фольклора.

Грамматические значения рифмующихся слов в пословицах и поговорках, как и в других фольклорных жанрах, чаще близки. Рифмы с близкими грамматическими значениями в пословицах и поговорках составляют 69,9%, однако по сравнению с другими жанрами фольклора эта цифра невелика. В пословицах и поговорках рифмы с далекими грамматическими значениями встречаются в два раза чаще, чем в протяжных песнях. Такие рифмы обычны для пословиц и поговорок, построенных не на синтаксическом параллелизме:

Старый друг стоит новых двух.

Терпенье и труд все перетрут.

Наш пострел везде поспел.

И на старуху найдется проруха.

На вкус, на цвет товарищей нет.

Количество рифм с далекими звуковыми оболочками формообразующих аффиксов в пословицах и поговорках несколько больше, чем в других жанрах фольклора.

Как и в песнях, как в загадках и частушках, наиболее распространенный грамматический тип рифмы в пословицах и поговорках – «грамматическая близость» (Sg+ / Fg+): вода – еда, с сошкой – с ложкой, ворует – горюет. Однако если в протяжных песнях таких рифм 78%, то в пословицах и поговорках только 59%. Зато несколько

выше количество рифм, принадлежащих к типу «грамматическое сближение» (Sg- Λ Fg+): в честь – есть, смел – съел, дела – бела, поросят – палят. Рифмы двух других грамматических типов в пословицах и поговорках встречаются редко. Наиболее распространена в пословицах и поговорках рифма, в которой «лексическая удаленность» сочетается с «грамматической близостью».

По одежке встречают, по уму провожают.

В одном кармане смеркается, в другом заря занимается.

Красна птица пером, а человек умом.

В такой рифме на фоне синтаксического параллелизма, на фоне грамматико-фонетического повтора контрастируют лишь лексические значения рифмующихся слов.

Типично для пословиц и поговорок и сочетание «лексического сближения» с «грамматической близостью»:

Чья бы корова мычала, а твоя молчала.

Попытка не пытка.

Слушай ухом, а не брюхом.

В такой рифме, близкой к омонимической, смысловые отношения также выделены.

Рифмы других грамматических типов сочетаются чаще всего также с «лексической удаленностью» и «лексическим сближением».

Сказал бы словечко, да волк недалечко.

Счастье – на мосту с чашкой.

Самая яркая особенность пословичной рифмы – контрастность лексических значений рифмующихся слов. Соотносятся чаще всего антонимы или слова, принадлежащие к далеким тематическим группам. В таком неожиданном сближении часто и содержится соль пословицы:

Простота хуже воровства.

Хвали сено в стогу, а барина в гробу.

Легко предположить, что большей смысловой активности рифмы способствует и удаленность грамматических значений рифмующихся слов. Например:

На брюхе шелк, а в брюхе щелк.

В пословицах и поговорках несколько увеличено количество рифм с далекими грамматическими значениями рифмующихся слов по сравнению с другими фольклорными жанрами. Однако эта особенность пословичной рифмы выражена куда менее ярко, нежели контрастность лексических значений. Возможно, грамматическую раскованность рифмы в пословице несколько сдерживает приверженность пословицы к синтаксическому подобию частей, большую роль, вероятно, играет и отмеченная Д.С. Са-мойловым установка «натуральной» рифмы на точность. [6]72.

Краткость пословицы и емкость ее содержания требуют мобилизации стилистических средств, способствующих активности высказывания. Этим требованием обусловлены такие особенности пословичной рифмы, как удаленность лексических значений, фоническая близость основ рифмующихся слов; большей смысловой активности способствует и удаленность грамматических значений рифмующихся слов. [6].

ВЫВОДЫ

Таким образом, и в фольклористике, и в русской поэзии середины XX века традиция «новой» рифмы продолжается. При этом продолжают

развиваться обе линии усиления смысловой роли рифмы: антиграмматизм и выдвижение лексических значений рифмующихся слов.

Наиболее интенсивно развивается «новая» рифма, стремящийся к повышенной экспрессии, к ораторским или разговорным интонациям, к подчеркнутой раскованности стиля. Можно с осторожностью предположить, что развитие рифмы в XX веке отражает в какой-то степени усиливающуюся тенденцию к «говорному» и «ораторскому» стиху и некоторое ослабление позиций «мелодического» стиха.

Иқтибослар/Сноски/References

- [1]. Жирмунский В.М. Рифма, ее история и теория // Жирмунский В.М. Теория стиха. Л.: Сов. писатель, 1975. (1-е изд.: Жирмунский В.М. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923).
- [2]. Словарь русских пословиц и поговорок / сост. В.П. Жуков. М., 1967. С. 11. 68 Там же.
- [3]. Буслаев Ф.И. Русские пословицы и поговорки / доп. к изд. И. Снегирева «Русские на родные пословицы и притчи» (М., 1848). М., 1854. С. 57. 40
- [4]. Соколов Ю.М. Русский фольклор. М.: Учпедгиз, 1938. С. 12.
- [5]. Пословицы и поговорки здесь и далее приводятся по книге: Словарь русских пословиц и поговорок / сост. В.П. Жуков. М., 1967.
- [6] Горелик Л.Л. Рифма и смысл: «смысловый фактор» и лексико-грамматическое строение рифмы (на материале фольклора и русской поэзии XIX-XX столетий): монография. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2017.
- [7]. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 18-20.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581